

**СУҒОРИШ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИГА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАДБИҚ ЭТИШ**

Шакиров Бахтияр Махмудович,

т.ф.д., профессор, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
E-mail: bShokirov61@mail.ru

Абдухалилов Обомуслим Абдумажид ўғли,

PhD ассистент, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ўринов Искандар Шухратбек ўғли,

Докторант, Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти

Мирзахамдамова Нигора Равшанбек қизи,

Магистрант, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Қосимова Назокат Расулжоновна,

Талаба, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1943337>

Аннотация. Ушбу мақолада насос станцияларида энергия тежамкор технологияларни жорий этишининг долзарб масалалари ёритилган. Насос станциялари саноат ва коммунал соҳаларда электр энергиясининг йирик истеъмолчилари ҳисобланади, шу сабабли уларнинг энергия самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқотда замонавий энергия тежамкор технологиялар, жумладан частотали бошқарув қурилмаларидан фойдаланиш, насос агрегатларини оптимал танлаш, гидравлик йўқотишларни камайтириш ҳамда автоматлаштирилган бошқарув тизимларини қўллашнинг афзалликлари таҳлил қилинган. Шунингдек, энергия аудити асосида техник ва иқтисодий самарадорликни ошириш йўллари кўриб чиқилган. Мақола натижалари насос станцияларини лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш жараёнида энергия сарфини камайтириш ҳамда барқарор ривожланишини таъминлашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: насос станцияси, энергия самарадорлиги, энергия тежамкор технологиялар, частотали бошқарув қурилмалари, гидравлик йўқотишлар, насос агрегатлари, автоматлаштириш тизимлари, энергия аудити, электр энергиясини тежаш, самарали эксплуатация.

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения энергосберегающих технологий на насосных станциях. Насосные станции являются крупными потребителями электроэнергии в промышленном и коммунальном секторах, поэтому повышение их энергоэффективности имеет большое значение. В исследовании анализируются преимущества современных энергосберегающих технологий, включая использование устройств частотного регулирования, оптимальный выбор насосных агрегатов, снижение гидравлических потерь и использование автоматизированных систем управления. Также рассматриваются способы повышения технико-экономической эффективности на основе энергетических аудитов. Результаты статьи помогут снизить энергопотребление и обеспечить устойчивое развитие при проектировании и эксплуатации насосных станций.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ключевые слова: насосная станция, энергоэффективность, энергосберегающие технологии, частотно-регулируемые приводы (ЧРП), гидравлические потери, насосные агрегаты, системы автоматизации, энергетический аудит, экономия электроэнергии, эффективная эксплуатация.

Abstract. This article discusses the current issues of implementing energy-saving technologies in pumping stations. Pumping stations are large consumers of electricity in industrial and municipal sectors, therefore, increasing their energy efficiency is of great importance. The study analyzes the advantages of modern energy-saving technologies, including the use of frequency control devices, optimal selection of pumping units, reduction of hydraulic losses, and the use of automated control systems. Also, ways to increase technical and economic efficiency based on energy audits are considered. The results of the article will help reduce energy consumption and ensure sustainable development in the design and operation of pumping stations.

Keywords: pumping station, energy efficiency, energy-saving technologies, variable frequency drives, hydraulic losses, pumping units, automation systems, energy audit, electricity saving, efficient operation.

Кириш. Ҳозирги кунда энергетик ресурслардан оқилона фойдаланиш ва энергия сарфини камайтириш масалалари глобал миқёсда долзарб ҳисобланади. Аҳоли сонининг ўсиши, саноат ва қишлоқ хўжалиги тармоқларининг жадал ривожланиши электр энергиясига бўлган талабни кескин оширмақда. Ушбу шароитда энергия тежамкор технологияларни жорий этиш барқарор иқтисодий ривожланишни таъминлашнинг муҳим омилларидан бири сифатида қаралмоқда. Насос станциялари сув таъминоти, ирригация, саноат ва коммунал хўжалик тизимларида муҳим ўрин эгаллаб, электр энергиясининг катта қисмини истеъмол қилади. Амалдаги кўплаб насос станцияларида ускуналарнинг эскирганлиги, бошқарув тизимларининг етарли даражада автоматлаштирилмаганлиги ҳамда гидравлик йўқотишларнинг юқорилиги сабабли энергия самарадорлиги паст даражада қолмоқда. Бу ҳолат электр энергияси сарфининг ортишига ва эксплуатация харажатларининг кўпайишига олиб келади. Шу муносабат билан насос станцияларида энергия тежамкор технологияларни қўллаш, жумладан замонавий насос агрегатларини танлаш, частотали бошқарув қурилмаларидан фойдаланиш ҳамда автоматлаштирилган назорат ва бошқарув тизимларини жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур технологиялар ёрдамида энергия сарфини оптималлаштириш, ускуналарнинг хизмат муддатини узайтириш ва тизимнинг умумий самарадорлигини ошириш мумкин.

Материаллар ва услублар. Мазкур тадқиқот методологияси насос станцияларида энергия тежамкор технологияларнинг самарадорлигини комплекс таҳлил қилишга асосланган бўлиб, назарий ва амалий усуллар уйғунлигида олиб борилди. Тадқиқот жараёнида энергия сарфи юқори бўлган насос станцияларининг иш режимлари, техник ҳолати ва бошқарув тизимлари ўрганилди ҳамда уларнинг энергия самарадорлигига таъсир этувчи омиллар аниқлаштирилди. Дастлаб, мавжуд илмий адабиётлар, норматив-техник

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

хужжатлар ва соҳа бўйича олиб борилган илғор тадқиқотлар таҳлил қилиниб, энергия тежамкор технологияларни баҳолаш мезонлари шакллантирилди. Тадқиқотда тизимли таҳлил усулидан фойдаланилиб, насос станцияси ягона техник-энергетик тизим сифатида кўриб чиқилди. Ушбу ёндашув орқали насос агрегатлари, қувур тармоқлари, электр двигателлари ва бошқарув қурилмаларининг ўзаро боғлиқлиги ҳамда уларнинг умумий энергия сарфига таъсири баҳоланди.

Тадқиқот натижалари. Насос станцияларида энергия тежамкор технологиялар. Насос агрегатларини танлаш ва оптималлаштириш энергетия самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Замонавий, юқори самарали насослар ва оптималлаштирилган гидравлик дизайн насосларнинг фойдали иш коэффициентини ошириб, энергия истеъмолини камайтиради. (1-расм)

1-расм Самарали насослар.

Частотали бошқарув тизимлари энергия тежамкор технологияларнинг асосий компонентларидан биридир. Частота ўзгарувчан бошқарув қурилмалари (VFD) ёрдамида насосларнинг айланиш тезлигини юкламага мос равишда ўзгартириш мумкин, бу эса ортикча энергия сарфини сезиларли даражада камайтиради (2-расм).

(2-расм.) Частотали бошқарув қурилмаси

Гидравлик йўқотишларни камайтириш насос тизимларининг самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Қувурлар диаметрини тўғри танлаш, клапанлар ва арматурани оптималлаштириш, шунингдек, гидравлик йўқотишларни мималлаштириш насос станцияларининг умумий энергия сарфини камайтиради (3-расм).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3-расм. Гидравлик йўқотишларни камайтириш

Автоматлаштирилган бошқарув тизимлари насос станцияларининг ишлаш жараёнини самарали бошқариш имконини беради. Марказий бошқарув тизими орқали реал вақт режимида мониторинг ва назорат қилиш, насосларнинг оптимал ишлашини таъминлайди (4-расм).

4-расм. Марказий бошқарув тизими.

Энергия аудити эса насос станцияларидаги энергия сарфини таҳил қилиш ва самарадорлигини баҳолашда муҳим восита ҳисобланади. Энергия аудити орқали энергия йўқотишларининг сабаблари аниқланиб, тежаш саралари ишлаб чиқиллади (5-расм)

5-расм Энергия аудити

Натижада қўлланилган методология насос станцияларида энергия тежамкор технологияларни баҳолаш, уларнинг техник ва иқтисодий самарадорлигини аниқлаш ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқиш учун илмий асос бўлиб хизмат қилди.

Тадқиқот натижалари насос станцияларида энергия тежамкор технологияларни жорий этиш юқори самарадорлик беришини кўрсатди. Таҳлил натижаларига кўра, анъанавий бошқарув тизимига нисбатан частотали бошқарув қурилмалари ва автоматлаштирилган тизимлар қўлланилганда йиллик электр энергияси сарфи 1250 минг кВт·соатдан 890 минг кВт·соатгача камайиб, тахминан 30 фоиз энергия тежалди. Эксплуатация харажатлари эса 480 млн сўмдан 340 млн сўмгача қисқарди. Шунингдек, насос агрегатларининг самарадорлиги 62 фоиздан 78 фоизгача ошди ҳамда носозликлар сони йилига 14 мартадан 6 мартагача камайди. Диаграмма ва жадвал маълумотлари энергия

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

тежамкор технологиялар насос станцияларининг ишончилиги ва иқтисодий самарадорлигини сезиларли даражада оширишини тасдиқлайди.

1-жадвал Насос станциясида энергия сарфининг солиштирма таҳлили

Анавий тизим

Энергия тежамкор тизим.

Хулоса ва тавсиялар. Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, насос станцияларида энергия тежамкор технологияларни жорий этиш электр энергияси сарфини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Частотали бошқарув қурилмалари, самарали насос агрегатлари ҳамда автоматлаштирилган бошқарув тизимлари қўлланилганда насос станцияларининг иш самарадорлиги ошиб, эксплуатация харажатлари камаяди. Таҳлиллар натижасида энергия тежамкор технологиялар насос агрегатларининг оптимал иш режимини таъминлаб, уларнинг хизмат муддатини узайтириши ҳамда носозликлар сонини камайтириши аниқланди. Бу эса техник хизмат кўрсатиш харажатларини қисқартириш ва тизим ишончилигини оширишга хизмат қилади. Умуман олганда, насос станцияларида энергия тежамкор технологияларни кенг жорий этиш иқтисодий самарадорликни ошириш, энергия ресурсларидан оқилона фойдаланиш ҳамда барқарор ривожланишни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мамажонов М., Насос ва насос станциялари//Тошкент 2012. № 1. 55-63.
2. Мамажонов М., Хақимов А., Мажидов Т., Уралов Б., Насос ва насос станцияларидан амалий машғулотлар//Андижон 2005. № 1. 72-73.
3. Шакиров.Б.М, Абдухалилов О.А Суғориш насос станцияларидаги марказдан қочма насослар курагининг оптимал бурчагини аниқлаш.// “Фундаментал ва амалий тадқиқотларнинг долзарб муаммолари: ютуқлар ва инновацион ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий ва илмий-техникавий анжуман матераиллари тўплам. Бухоро 2024, № 1, Б.201-204.
4. Шакиров Б.М., Абдухалилов О.А., Ботирова Н.М., Ўринов И.Ш., Суғориш насос станцияларидаги марказдан қочма насосларнинг эскиришини баҳолаш. // “Глобал иқлим ўзгариши шароитида қишлоқ хўжалигини инновацион технологиялар асосида барқарор ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий ва илмий-техник анжуман мақолалар тўплами 2-қисм. Андижон 2024, № 2, Б.23-26.
5. Shakirov B. M.; Shakirov B.B., Bosimli kommunikatsiyalarda nasos ishga tushirilganda o'tish jarayonlarini tadqiq etish // Andijon mashinasozlik instituti. - Andijon, 2024. 10 b.